

Results of a survey conducted with SwissReha's neurological rehabilitation clinics in German-speaking Switzerland on the topic: Vocational measures within the framework of neurological rehabilitation for people with brain injuries.

This survey is a preliminary study aimed at identifying service recommendations to help people with brain injuries return to work. It is part of the project: Optimizing service streams to best support sustained employment: The pertinent case of individuals with acquired brain injury.

Project Lead: Monika E. Finger, Katarzyna Karcz, Swiss paraplegic Research

The project was founded by SNF, grant 10001G_215144

Berufliche Massnahmen In Rahmen Der Neurologischen Rehabilitation Fur Menschen Mit Hirnverletzung

3 - Bitte teilen Sie uns Ihre Daten mit

4 - Ist die BERUFLICHE Integration von Menschen mit Hirnverletzung ein Thema in Ihrer Klinik?

Option	Percentage	Number
Ja	100.00	11
Nein	0.00	0

5 - Ist die berufliche Integration von Menschen mit Hirnverletzung Teil der Rehabilitations-Zielsetzung und der Rehabilitationsplanung in Ihrer Klinik?

Option	Percentage	Number
Ja	45.45	5
Nein	9.09	1
Fallbezogen	45.45	5

6 - Welche Fachpersonen oder welche Fachdisziplin(en) sind in Ihrer Klinik für Fragen der beruflichen Integration zuständig?

ZBsp. Ergotherapeut:in, Neuropsycholog:in, Sozialarbeiter:in, Berufsberater:in

-

Participant	Answers
7825158	Ärztlicher Dienst, Neuropsychologie, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Sozialdienst
7870038	Neuropsychologie, Ergotherapie, Beratungsdienst, Arzt
8118795	Neuropsychologie, Ergotherapie, Physiotherapie, Arzt, Psychiater, Sozialarbeiter
8118857	Arztdienst, Ergotherapie, Neuropsychologie, Sozialdienst
8120972	Ergotherapie, Neuropsychologin, Sozialberatung
8121339	Ergotherapeut:in, Neuropsycholog:in, Sozialarbeiter:in, BerufstherapeulInnen; ÄrztInnen
8145345	Fachpersonen für berufliche Eingliederung, Berufsberater, Job Coaches

8167163	Physiotherapeut:in, Ergotherapeut:in, Logopäd:in, Ärzt:in, Sozialberater:in, Neuropsycholog:in
8172745	Neuropsycholog*in, Ergotherapeut*in, Sozialberater*in
8172865	Medizinische und therapeutische Fachpersonen mit Schwerpunkt arbeitsorientierte Rehabilitation, spezialisierte Ergotherapie, Fachpersonen berufliche Eingliederung, Berufsberatung, Jobcoaching
8184105	Medizin, Therapien, NPSY, Psychotherapie, Sozialberatung

7 - Bietet Ihre Klinik eine umfassende Abklärung der Arbeitsfähigkeit im Rahmen der neurologischen Rehabilitation an?

Eine umfassende Abklärung der Arbeitsfähigkeit beinhaltet die interdisziplinäre Einschätzung der beruflichen (Rest-) Eingliederungsfähigkeit einer Person mit gesundheitlichen Einschränkungen.

Option	Percentage	Number
Ja, stationär	9.09	1
Ja, ambulant	9.09	1
Ja, stationär und ambulant	45.45	5
Nein	36.36	4

8 - Welche Fachpersonen oder Disziplinen bieten eine Abklärung der Arbeitsfähigkeit in Ihrer Klinik an?

ZBsp. (Fach-) Ärzt:in, Neuropsycholog:in, Ergotherapeut:in, Physiotherapeut:in, Sozialarbeiter:in; Berufsberater:in etc.

Participant	Answers
8118795	Neuropsychologie, Ergotherapie, Physiotherapie, Sozialarbeiter, Arzt, Psychiater
8118857	Fachärzte, Neuropsychologie, Ergotherapie
8120972	interdisziplinär, sicher nicht umfassend und oftmals zu früh
8121339	s.o.
8145345	Ergotherapie, Neuropsychologie, Berufsberater, klinische Psychologen, Fachärzte (Arbeitsmediziner und Neurologen), Physiotherapie, Fachpersonen für berufliche Eingliederung
8172745	Aerzti*in, Neuropsycholog*in, Ergotherapeut*in
8172865	FachärztInnen mit Schwerpunkt arbeitsorientierte Rehabilitation, Therapieteam mit Schwerpunkt arbeitsorientierte Rehabilitation, Neuropsychologie, Psychiatrie, spezialisierte Ergotherapie, Fachleute berufliche Eingliederung, Berufsberatung

8184105	Das ist ein interdisziplinärer Prozess, koordiniert oftmals durch die ambulante Sozialberatung.
---------	---

9 - Bietet Ihre Klinik integriertes Case Management im Rahmen der neurologischen Rehabilitation an?

Case Management bezeichnet einen strukturierten Unterstützungsprozess, in welchem der "Case Manager" zwischen einer Person mit gesundheitlich bedingter Arbeitsunfähigkeit und deren beruflichem und versicherungstechnischem Umfeld vermittelt.

Im Rahmen der Rehabilitation beinhaltet das CM die Koordination von internen und externen medizinischen und beruflichen Massnahmen, Kostenträgern und Arbeitgebern)

Option	Percentage	Number
Ja, stationär	9.09	1
Ja, ambulant	9.09	1
Ja, stationär und ambulant	9.09	1
Nein	72.73	8

10 - Welche Fachpersonen oder Disziplinen bieten integriertes Case Management in Ihrer Klinik an?

ZBsp. Neuropsycholog:in, Ergotherapeut:in, Sozialarbeiter:in; Berufsberater:in etc.

-

Participant	Answers
8118795	Sozialarbeiter, Ergotherapie
8118857	Sozialdienst
8145345	Ergotherapie
8172745	Neuropsycholog*in
8184105	Meistens ist die Sozialberatung bei der Objektivierung der Arbeitsfähigkeit fallführend und koordinierend zuständig und steht während dem IV-Abklärungs- und Eingliederungsverfahren im engen Kontakt mit der IV. Dies ist möglich, da die Klinik Lengg (die leider einzigartige Möglichkeit hat) ambulante Sozialberatung anzubieten, die unsere Pat. über den stationären Aufenthalt im IV-Verfahren proaktiv begleiten kann und als Schnittstelle zwischen Medizin und Recht agiert.

11 - Bietet Ihre Klinik Berufsberatung im Rahmen der Neurologischen Rehabilitation an?

Berufsberatung wendet sich an Personen, die über eine erstmalige berufliche Ausbildung und/oder Erwerbserfahrung verfügen und die infolge einer gesundheitlichen Einschränkung in der Ausübung ihrer bisherigen Tätigkeit beeinträchtigt sind.

Die Berufsberatung hat zum Ziel, dass diese Personen Berufstätigkeiten finden, die ihrem Alter, ihrem Entwicklungsstand sowie ihren Fähigkeiten und ihren Neigungen entsprechen und realisierbar sind.

Option	Percentage	Number
Ja, stationär	0.00	0
Ja, ambulant	18.18	2
Ja, stationär und ambulant	9.09	1
Nein	72.73	8

12 - Welche Fachpersonen oder Disziplinen bieten Berufsberatung in Ihrer Klinik an?

ZBsp. Neuropsycholog:in, Ergotherapeut:in, Sozialarbeiter:in; Berufsberater:in etc.

-

Participant	Answers
8145345	Berufsberater
8172865	Ausgebildete Berufs-, Studien- und LaufbahnberaterInnen mit MAS in BSLB
8184105	Ja, die Sozialberatung bietet Berufsberatung an. Der Fokus ist dabei die Frage, was mit der gesundheitlichen Einschränkung qualitativ und quantitativ noch möglich ist.

13 - Nehmen Fachpersonen in ihrer Klinik im Rahmen der Neurologischen Rehabilitation bei Bedarf Kontakt mit Arbeitgebern auf?

Eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit dem Arbeitgeber findet immer mit dem Einverständnis der betroffenen Person statt.

Sie dient dazu die Beziehung mit dem Arbeitgeber aufrecht zu erhalten, die berufliche Situation zu klären, und Möglichkeiten für berufliche Integrationsmassnahmen, mit dem Ziel der Rückkehr zum früheren Arbeitgeber, abzuklären.

Option	Percentage	Number
Ja, im stationären Bereich	9.09	1
Ja, im ambulanten Bereich	0.00	0
Ja, stationär und ambulant	72.73	8
Nein	18.18	2

14 - Welche Fachpersonen nehmen Kontakt auf mit Arbeitgebern?

ZBsp. Neuropsycholog:in, Ergotherapeut:in, Sozialarbeiter:in; Berufsberater:in etc.

Participant	Answers
7825158	Ärztlicher Dienst, Neuropsychologie, (Sozialdienst)
7870038	gewöhnlich Kader-Arzt, Neuropsychologie in Ausnahmefällen
8118795	Sozialarbeiter, Ergotherapie
8118857	Sozialdienst
8121339	s.o.
8145345	Npsy, ET, BB
8167163	Ärzt:in, Neuropsycholog:in, Sozialberater:in
8172745	Aerzt*in, Neuropsycholog*in
8172865	je nach Situation, insbesondere aber Fachleute aus Ergotherapie, beruflicher Eingliederung und Berufsberatung, ev. Sozialarbeit
8184105	Ja, bei Bedarf kontaktiert die Sozialberatung oder die NPSY den Arbeitgeber um den Eingliederungsprozess zu besprechen.

15 - Bietet ihre Klinik Berufsorientierte Ergotherapie im Rahmen der Neurologischen Rehabilitation an?

Berufsorientierte Ergotherapie wendet sich an Personen, welche infolge einer Hirnverletzung ein berufsorientiertes kognitives und/oder motorisches Aufbautraining benötigen, um die Grundbelastbarkeit für berufliche Integrationsmassnahmen zu erarbeiten.

Option	Percentage	Number
Ja, stationär	9.09	1
Ja, ambulant	9.09	1
Ja, stationär und ambulant	45.45	5
Nein	36.36	4

16 - Welche Fachpersonen oder Disziplinen arbeiten ausser den Ergotherapeut:innen in der Berufsorientierte Ergotherapie?

ZBsp. Physiotherapeut:in, Berufsberater:in, Psycholog:in, etc.

-

Participant	Answers
7825158	Keine
8118795	Ergotherapie, Physiotherapie, Neuropsychologie
8118857	Physiotherapie
8121339	n.a., die sind in eigenständigen Bereichen: Berufstherapie und NP
8145345	Physio und Fahrradmechaniker
8172745	Ergotherapie
8172865	keine
8184105	Meines Wissens macht das nur die Ergo.

17 - Bietet Ihre Klinik Berufsorientierte Neuropsychologie im Rahmen der Neurologischen Rehabilitation an?

Berufsorientierte Neuropsychologie wendet sich an Personen, welche infolge einer Hirnverletzung ein beruflich orientiertes, kognitives Training oder ein neuropsychologisches Coaching zur Entwicklung von Strategien zur Bewältigung des Alltags und des Berufslebens benötigen.

Option	Percentage	Number
Ja, stationär	9.09	1
Ja, ambulant	9.09	1
Ja, stationär und ambulant	45.45	5
Nein	36.36	4

18 - Bietet ihre Klinik Berufsorientiertes körperliches Training im Rahmen der Neurologischen Rehabilitation an?

Ein berufsorientiertes körperliches Training orientiert sich an den Anforderungen der früheren oder angestrebten beruflichen Aufgaben der betroffenen Person. (zBsp. Work Conditioning und Work Hardening Programme etc.)

Option	Percentage	Number
Ja, stationär	9.09	1
Ja, ambulant	9.09	1
Ja, stationär und ambulant	36.36	4
Nein	45.45	5

19 - Welche Fachpersonen oder Disziplinen bieten Berufsorientiertes körperliches Training an?

ZBsp. Ergotherapeut:in, Physiotherapeut:in, Neuropsycholog:in, Sozialarbeiter:in; Berufsberater:in etc.

-

Participant	Answers
8118795	Physiotherapie
8118857	Physiotherapie, Ergotherapie
8120972	Ergotherapie, Physiotherapie, Neuropsychologie, Sozialarbeit
8145345	Ergotherapie, Physiotherapie, Sportmedizin
8172745	Ergotherapie, Physiotherapie
8172865	Ergotherapie, Physiotherapie
8184105	Meines Wissens leisten da alle Therapien und die NPSY ihren Beitrag.

20 - Bietet Ihre Klinik Anpassungen am Arbeitsplatz des/der Betroffenen im Rahmen der Neurologischen Rehabilitation an?

Arbeitsplatz Abklärungen und Anpassungen des Arbeitsplatzes finden im Vorfeld der Rückkehr einer betroffenen Person an ihren angestammten oder neuen Arbeitsplatz statt. Arbeitsplatz Abklärungen dienen auch dazu die Ziele und Anforderungen in der beruflichen Rehabilitation zu bestimmen.

Option	Percentage	Number
Ja, stationär	0.00	0
Ja, ambulant	18.18	2
Ja, stationär und ambulant	18.18	2
Nein	63.64	7

21 - Welche Fachpersonen oder Disziplinen bieten Anpassungen des Arbeitsplatzes an?

ZBsp. Ergotherapeut:in, Physiotherapeut:in, Sozialarbeiter:in; Berufsberater:in etc.

-

Participant	Answers
8145345	Fachpersonen berufliche Eingliederung, Job Coaches
8172745	Ergotherapie
8172865	Ergotherapie, ev. weitere (mir nicht bekannt)
8184105	Findet durch die Ergo, NPSY oder Sozialberatung statt. Zum Teil in direkter Zusammenarbeit mit der IV oder UV.

22 - Bietet Ihre Klinik Massnahmen zur Evaluation von Hilfsmitteln am Arbeitsplatz des/der Betroffenen im Rahmen der Neurologischen Rehabilitation an?

Das Eruiere von Hilfsmitteln für einen Arbeitsplatz ist meist Teil einer generellen Arbeitsplatzabklärung, kann aber auch im Rahmen eines Arbeitstrainings im Rahmen der Rehabilitation geschehen.

Hilfsmittel dienen dabei der Ermöglichung oder Erleichterung von Arbeitstätigkeiten oder ermöglichen den Zugang zu einem Arbeitsplatz.

Option	Percentage	Number
Ja, stationär	18.18	2
Ja, ambulant	27.27	3
Ja, stationär und ambulant	27.27	3
Nein	27.27	3

23 - Von welchen Fachpersonen oder Disziplinen werden Hilfsmittel am Arbeitsplatz evaluiert?

ZBsp. Ergotherapeut:in, Physiotherapeut:in, Sozialarbeiter:in; Berufsberater:in etc.

-

Participant	Answers
7825158	Ergotherapie
7870038	Ergotherapie
8118795	Ergotherapie, Physiotherapie
8118857	Ergotherapie, Physiotherapie
8121339	BT/ET
8145345	Fachpersonen berufliche Eingliederung, Job Coaches
8172745	Ergotherapie
8184105	Das kann durch die Ergo, Physio, NPSY oder Sozialberatung erfolgen.

24 - Bietet Ihre Klinik Coaching-Massnahmen am Arbeitsplatz des/der Betroffenen im Rahmen der Neurologischen Rehabilitation an?

Job Coaching am Arbeitsplatz unterstützt betroffene Personen und Arbeitgebende beim Integrationsprozess und beim Umgang mit Kostenträgern. Job Coaches koordinieren zudem bei Bedarf berufliche Massnahmen und begleitende Bildungsmassnahmen.

Option	Percentage	Number
Ja, stationär	0.00	0
Ja, ambulant	36.36	4
Ja, stationär und ambulant	9.09	1
Nein	54.55	6

25 - Von welchen Fachpersonen oder Disziplinen wird Coaching am Arbeitsplatz angeboten?

ZBsp. Neuropsycholog:in, Ergotherapeut:in, Sozialarbeiter:in; Berufsberater:in etc.

-

Participant	Answers
8121339	s.o
8145345	Job Coaches, Fachpersonen berufliche Eingliederung
8172745	Neuropsychologie
8172865	Ergotherapie, Jobcoaching, allenfalls weitere Fachpersonen berufliche Eingliederung
8184105	Ja, das wird punktuell nach Bedarf gemacht. Durch Ergo oder Sozialberatung.

26 - Bietet Ihre Klinik Ausbildungskurse oder Trainings für berufliche Fähigkeiten im Rahmen der Neurologischen Rehabilitation an?

Zu Ausbildungskursen gehören Angebote wie fachliche Stützkurse, zBsp. im Bereich Computer Anwendungen wie MS-Office; Aus-, Weiter- und Fortbildungen; sowie Kurse, inkl. Sprach- und Fachkurse, mit Fokus auf die berufliche Eingliederung oder den Erhalt des Arbeitsplatzes.

Option	Percentage	Number
Ja, stationär	0.00	0
Ja, ambulant	9.09	1
Ja, stationär und ambulant	9.09	1
Nein	81.82	9

27 - Welche Fachpersonen oder Disziplinen bieten Ausbildungskurse / Trainings von beruflichen Fähigkeiten angeboten?

ZBsp. Ergotherapeut:in, Berufsberater:in, Fachlehrer:in, etc.

-

Participant	Answers
8145345	Fachpersonen berufliche Eingliederung
8172865	Ergotherapie

28 - Bietet Ihre Klinik Arbeitsvermittlung im Rahmen der Rehabilitation an?

Arbeitsvermittlung beinhaltet Unterstützung beim Arbeitsplatzerhalt und bei der Stellensuche.

Option	Percentage	Number
Ja, stationär	0.00	0
Ja, ambulant	18.18	2
Ja, stationär und ambulant	0.00	0
Nein	81.82	9

29 - Von welchen Fachpersonen oder Disziplinen wird Arbeitsvermittlung angeboten?

ZBsp. Ergotherapeut:in, Sozialarbeiter:in; Berufsberater:in etc.

Participant	Answers
8145345	Fachpersonen berufliche Eingliederung, Job Coaches
8172865	Fachleute berufliche Eingliederung, Jobcoaching

30 - Bietet Ihre Klinik Sozialberufliche Rehabilitationsmassnahmen im Rahmen der Neurologischen Rehabilitation an?

Die sozial-berufliche Rehabilitation ist ein Begriff der Invalidenversicherung. Sie umfasst therapeutische Massnahmen zur Gewöhnung an den Arbeitsprozess, zur Förderung der Arbeitsmotivation, zur Stabilisierung der Persönlichkeit und zum Einüben sozialer Grundfähigkeiten, um eine Arbeitsfähigkeit aufzubauen. Sie finden typischerweise in einem Rehabilitations- oder Institutionellen Setting statt.

Option	Percentage	Number
Ja, stationär	0.00	0
Ja, ambulant	36.36	4
Ja, stationär und ambulant	0.00	0
Nein	63.64	7

31 - Welche Fachpersonen oder Disziplinen bieten Sozialberufliche Rehabilitationsmassnahmen an?

ZBsp. Ergotherapeut:in, Berufsberater:in, Berufsfachleute, etc.

-

Participant	Answers
8145345	Fachpersonen berufliche Eingliederung, Job Coaches
8172745	Neuropsychologie
8172865	Ergotherapie
8184105	Nur im Rahmen des regulären medizinischen Therapieangebots. Es werden keine IV-finanzierten Trainings angeboten.

32 - Bietet Ihre Klinik vorbereitende berufliche Massnahmen, wie Beschäftigungsmassnahmen oder Arbeitspraktika im Rahmen der Neurologischen Rehabilitation an?

Vorbereitende Massnahmen, erfolgen möglichst als Praktika im ersten Arbeitsmarkt oder in einem arbeitsmarktnahen Setting in einer Institution. Sie dienen dazu die betroffene Person auf die Anforderungen bei der Rückkehr an ihren angestammten - , oder einen neuen Arbeitsplatz vorzubereiten.

Option	Percentage	Number
Ja, stationär	9.09	1
Ja, ambulant	9.09	1
Ja, stationär und ambulant	0.00	0
Nein	81.82	9

33 - Von welchen Fachpersonen oder Disziplinen werden Beschäftigungsmassnahmen oder Arbeitspraktika angeboten?

ZBsp. Ergotherapeut:in, Integrationsfachpersonen oder von Abteilungen innerhalb der Klinik , wie Küche, Hauswartung, Pflegedienst etc.

-

Participant	Answers
8118795	Grundsätzlich überall in der Klinik möglich.
8172865	Fachleute berufliche Eingliederung

34 - Werden in Ihrer Klinik im Rahmen der Austrittsplanung, Betroffene für berufliche Massnahmen an externe Fachpersonen oder Institutionen überwiesen?

ZBsp. Private und institutionelle Anbieter von beruflichen Integrationsmassnahmen, Institutionen wie Profil, ProInfirmis, Fragile, oder Zuweisung zur Invaliden Versicherung.

Option	Percentage	Number
Ja	81.82	9
Nein	0.00	0

Fallbezogen	18.18	2
-------------	-------	---

35 - Kontaktieren Sie Kostenträger zu Fragen der beruflichen Rehabilitation? ZBsp. Invalidenversicherung

Option	Percentage	Number
Ja	63.64	7
Nein	0.00	0
Fallbezogen	36.36	4

36 - Welchen Kostenträger kontaktieren Sie?

Sie können mehrere Optionen angeben.

Option	Percentage	Number
Invalidenversicherung (IV)	35.48	11
Unfallversicherung	35.48	11
Krankenversicherung	16.13	5
Haftpflichtversicherung	3.23	1
Zusätzliche	9.68	3

Participant	Bitte nennen Sie zusätzliche Kostenträger, die Sie kontaktieren.
7870038	Selten werden wir von Casemanagerinnen Taggeldversicherung kontaktiert
8118795	Krankentaggeld
8121339	alles bei Bedarf und je nach Fall
8145345	Krankentaggeldversicherung
8172745	Militärversicherung, Krankentaggeldversicherung
8184105	In den allermeisten Fällen werden die beruflichen Massnahmen zusammen mit der IV geplant.

37 - Bei welchen Fragen kontaktieren Sie die IV?

ZBsp. Kostenübernahme bei stationären, beruflichen Massnahmen oder Organisation von beruflichen Massnahmen nach Abschluss der stationären Rehabilitation.

Participant	Answers
7825158	Zur Einsichtnahme in den Stand eines IV-Verfahrens, bei entsprechenden Anfragen der IV
7870038	Integrationsmassnahmen werden angeregt und versucht, durch proaktive Kontaktaufnahme die Wartezeit hierfür etwas zu verkürzen, proaktive Zusenden Austrittsbericht, möglichst genaue Angaben über aktuelle Arbeitsfähigkeit und Prognose sofern möglich
8118795	berufliche Massnahmen.
8118857	Verfahrensfragen, aktive Kommunikation im Rahmen der gesundheitlichen Verbesserung/Verschlechterung. Selten Kontakt, da oft Erstanmeldung.
8120972	Kostenübernahmen bei Hilfsmitteln für den Alltag, ob bereits Massnahmen laufen, wenn Massnahmen überdacht werden müssen, wenn diese auf Grund von Erkrankungen nicht mehr durchführbar sind
8121339	ja
8145345	Massnahmeverlängerungen, Standorgespräche, Ziele etc.
8167163	Kostenübernahme für Begleitung/Coaching beim therapeutischen Arbeitsversuch
8172745	Vorbereitung und während der Durchführung von beruflichen Massnahmen
8172865	Kommt auf die Situation an; mehrheitlich zu möglichen Eingliederungsmassnahmen
8184105	Generell wenn es um die berufliche Wiedereingliederung geht. Manchmal werde konkrete Empfehlungen unsererseits gemacht, manchmal ist es ein gemeinsamer Prozess die geeigneten Massnahmen zu eruieren. In wie vielen Fällen wir das bei unseren Pat. machen, ist schwer zu sagen. Wir investieren rund 2400h im Jahr für die ambulante Sozialberatung. In vielen Fällen sind wir aktiv im IV-Abklärungsverfahren in irgendeiner Form involviert.

38 - Wie oft kontaktieren Sie die IV?

Option	Percentage	Number
In den meisten Fällen	54.55	6
In etwa der Hälfte der Fälle	0.00	0
Selten	45.45	5

39 - Bei welchen Fragen kontaktieren Sie die Unfallversicherung?

ZBsp. Kostenübernahme bei stationären, beruflichen Massnahmen oder Organisation von beruflichen Massnahmen nach Abschluss der stationären Rehabilitation.

-

Participant	Answers
7825158	Bei Fragen zum Sachstand eines entsprechenden Vefahrens, bei Anfragen eines Unfallversicherers

7870038	Kostengutsprache für stat. Rehabilitation
8118795	Organisation von beruflichen Massnahmen nach der Rehabilitation
8118857	Verfahrensfragen, aktive Kommunikation im Rahmen der gesundheitlichen Verbesserung/Verschlechterung
8120972	Zuständigkeiten, ob bereits Casemanager involviert sind, welche Unterstützung sie weiter bieten, Hilfsmittelanfragen
8121339	wenn nötig
8145345	Kooperationsabkommen Suva/ IV, bei Massnahmefinanzierung durch Suva, Abgrenzung Unfall/ Krankheit
8167163	Kostenübernahme für Begleitung/Coaching beim therapeutischen Arbeitsversuch
8172745	Vorbereitung und während der Durchführung der beruflichen Massnahmen
8172865	Info über Fallverlauf
8184105	Kostenübernahme für ambulante NPSY-Therapien.

40 - Wie oft kontaktieren Sie die Unfallversicherung?

Option	Percentage	Number
In den meisten Fällen	36.36	4
In etwa der Hälfte der Fälle	9.09	1
Selten	54.55	6

41 - Bei welchen Fragen kontaktieren Sie die Krankenversicherung?

ZBsp. Kostenübernahme bei neuropsychologischem Langzeitcoaching.

-

Participant	Answers
7825158	z.B. bei ambulanten neuropsychologischen Verlaufsuntersuchungen, ambulanten neuropsychologischen Therapiemassnahmen
7870038	Kostengutsprache stat. Rehabilitatoin
8118857	I. d. R. CM der Krankenkassen, welche sich sst. bei uns melden
8121339	ja...zT übers Casemanagement der KV
8167163	Kostenübernahme für Begleitung/Coaching beim therapeutischen Arbeitsversuch
8172745	Abklärung Leistungsübernahme

42 - Wie oft kontaktieren Sie die Krankenversicherung?

Option	Percentage	Number
In den meisten Fällen	20.00	1
In etwa der Hälfte der Fälle	40.00	2
Selten	40.00	2

43 - Bei welchen Fragen kontaktieren Sie die Haftpflichtversicherung?

ZBsp. Hilfsmittelversorgung am Arbeitsplatz.

-

Participant	Answers
8121339	selten

44 - Wie oft kontaktieren Sie die Haftpflichtversicherung?

Option	Percentage	Number
In den meisten Fällen	0.00	0
In etwa der Hälfte der Fälle	0.00	0
Selten	100.00	1

45 - Bei welchen Fragen kontaktieren Sie die zusätzlichen Kostenträger?

-

Participant	Answers
8118795	Arbeitseinstieg beim Arbeitgeber, Organisation von beruflichen Massnahmen der IV.
8145345	Finanzierung von Massnahmen oder Coaching falls Suva/ IV nicht zuständig ist.
8172745	Taggeldversicherung: Klärung der finanziellen Situation

46 - Wie oft kontaktieren Sie die zusätzlichen Kostenträger?

Option	Percentage	Number
--------	------------	--------

In den meisten Fällen	0.00	0
In etwa der Hälfte der Fälle	33.33	1
Selten	66.67	2

47 - Kontaktieren Sie externe Berufsfachpersonen zum Einleiten von beruflichen Integrationsmassnahmen?

Option	Percentage	Number
Ja	27.27	3
Nein	36.36	4
Fallbezogen	36.36	4

48 - Welche externe Berufsfachpersonen (zBsp. Neuropsycholog:in, Job Coach, etc.) oder Institutionen kontaktieren Sie zum Einleiten von beruflichen Integrationsmassnahmen?

1. Bitte listen Sie in Spalte 1 die Anbieter von Beruflichen Massnahmen auf, mit welchen Sie zusammenarbeiten.
2. Bitte nennen Sie in Spalte 2 die häufigsten Massnahmen, für welche Sie die aufgelisteten Anbieter kontaktieren.
3. Bitte beurteilen Sie in Spalte 3 wie häufig Sie die jeweiligen Anbieter von beruflichen Massnahmen kontaktieren:

- oft - in den meisten Fällen,
- manchmal - in etwa der Hälfte der Fälle,
- selten - bei wenigen Fälle.

Anbieter 1	Massnahme 2	Häufigkeit (oft, manchmal, selten) 3
---------------	----------------	---

1	<ul style="list-style-type: none"> • IV • Reha Bellikon- berufliche Eingliederung Chur • Ambulatorium Kliniken Valens St. Gallen • Stiftung Feschland • Rehapunkt Bern/Murten • ??? • SVA Zürich 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordination der Wiedereingliederung • Arbeits- Belastbarkeitstraining, Job Coaching • weitere amb. Behandlung Neurologie/Ergotherapie • Integrationsmassnahmen, berufliche Abklärung • Begleitung beim therapeutischen Arbeitsversuch • Berufliche Eingliederungsmassnahmen 	<ul style="list-style-type: none"> • selten • manchmal • oft • selten • selten • oft
2	<ul style="list-style-type: none"> • Unfallversicherung • Xepia GmbH • niedergelassene Ergotherapiepraxen • Argo Stiftung • Div. Neuropsycholog:innen in privaten Praxen oder anderen Institutionen (z.B. Inselspital Bern) • IV-Stellen von anderen Kantonen 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordination der Wiedereingliederung • Belastbarkeitstraining, Job Coaching, • amb. Ergotherapie • Integrationsmassnahmen, berufliche Abklärung • Begleitung beim therapeutischen Arbeitsversuch • Berufliche Eingliederungsmassnahmen 	<ul style="list-style-type: none"> • selten • selten • oft • selten • selten • manchmal
3	<ul style="list-style-type: none"> • Taggeldversicherung • Pro Arbeit • Xepia Tel. 071 552 35 51 • Verein Cosmea (Restaurant Loë) 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordination der Wiedereingliederung • Arbeitsvermittlung • Integrationsmassnahmen, berufliche Abklärung 	<ul style="list-style-type: none"> • selten • selten • selten erhalten Aufträge über die IV • selten
4	<ul style="list-style-type: none"> • Argo Chur • Profil St. Gallen • Lernstatt Känguruh 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitstraining • Ausbildungsplätze für Jugendliche 	<ul style="list-style-type: none"> • selten • selten erhalten Aufträge über die IV • sehr selten
5	<ul style="list-style-type: none"> • Förderraum St. Gallen • pro infirmis 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitstraining, Belastbarkeitstraining • zur weiteren Unterstützung, wenn IV Meldung raus 	<ul style="list-style-type: none"> • selten • Empfehlung
6	<ul style="list-style-type: none"> • Viv Walenstadt • fragile swiss 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitstraining • Empfehlung 	<ul style="list-style-type: none"> • selten • Empfehlung

49 - Teilnahme am nächsten Teil der Studie

Wären Sie interessiert als Expertin oder Experte Neurorehabilitation-Berufliche Integration bei der Beurteilung der geplanten Leitlinie für die berufliche Integration von Menschen mit Hirnverletzung mitzumachen, oder die Anfrage an eine Fachperson in Ihrer Klinik weiterzuleiten? Die Leitlinie wird 2024 formuliert und durch interdisziplinäre Experten im Rahmen einer Delphi-Studie überprüft. Die Aufgabe würde für Sie etwa 1-2

Stunden Arbeit bedeuten und Ihnen dabei einen interdisziplinären fachlichen Austausch mit den anderen Studienteilnehmenden ermöglichen.

Option	Percentage	Number
Ja, die Aufgabe interessiert mich. Sie können mich kontaktieren.	63.64	7
Ja, die Aufgabe ist interessant und ich kann sie an eine andere Fachperson weiterleiten.	9.09	1
Nein, ich/unsere Klinik möchte nicht teilnehmen.	27.27	3